

DAL SOGGETTO NEURO AL SOGGETTO PULSIONALE. QUALI ISTITUZIONI?

di Giuseppe Viviano

Abstract

The spirit of time is characterized by a biological reductionism, that is, it tends to reduce the mind to the functioning of the brain: the subject is its brain. So, its behaviors, its thoughts, its actions are the expression of what it really is, a series of neuronal circuits stimulated by the environment. In this cultural context, every discipline is made credible only if it has a label to certify it the “neuro” label. The latter gives an image of science wherever it is placed: neuro-psychology, neuro-sociology, neuro-economics and so on. In other words, neuroscience has become a point of reference for many disciplines and, for many, the validation or falsification of theories. But what becomes of the subject when it is interpreted with such an approach? Nevertheless, in this supposed scientific knowledge, which presents itself as a homogeneous whole, there is - as always - a diversity of paradigms that, summarily, can be circumscribed in two positions, the adaptationist and the extended. If the first is ultradarwinist, because focused only on the activity of genes, the second does not untie natural selection from the historical-cultural context. But the opposition is only apparent. The work, therefore, presents the two neuro paradigms most in vogue today, demonstrating how reductionism becomes inevitable, even for those who tend not to want to confine subjectivity to a link between synapses. Then, every form of deviance becomes something «sick» that must be «adjusted». Institutions can therefore only turn into a hospital-reformatory, where everyone must learn the right way to be in society. On the contrary, with Deleuze, Guattari and the institutional psychotherapy, another way of accommodating the so-called deviance has been created, a way where this is not to be re-educated but to be listened to.

Keywords: neuro-reductionism, subject, psychotherapy, psychoanalysis, institutional psychotherapy

1. *Il soggetto neuro*

Il problema mente-corpo è stato affrontato in diversi modi, a seconda delle epoche e delle culture. Seguendo la riflessione di Sandro Nannini, i filosofi della mente possono presentare l'argomento partendo da un esempio molto semplice, un'azione volontaria quale quella di aprire una porta dopo aver sentito suonare il campanello. I filosofi della mente formalizzano la situazione in tal modo: $EE \rightarrow P (+ M) \rightarrow D \rightarrow A$, dove EE è l'evento esterno al soggetto che gli causa una percezione, P , la quale in base alla sua disposizione mentale, M , ad esempio aspettare qualcuno, oppure perché l'abitudine ad aprire quando si sente suonare, comporta una decisione, D ed una azione, A . Se l'evento esterno e l'azione sono visibili pubblicamente, diverso vale per la percezione, la disposizione mentale e la decisione, i quali – senza introdurre per il momento la logica dell'inconscio – sono reperibili solo a chi li esperisce e resi espliciti grazie all'uso dell'introspezione, e per questo segnalati in grigio.

Ora, siccome il soggetto ha un corpo, la domanda a cui bisogna dare una risposta è: quale rapporto sussiste tra i processi mentali e la bio-chimica del corpo? La risposta ha delle ricadute su diversi piani: antropologico – cos'è un soggetto? – politico – quale tipo di istituzioni creare? – clinico – quale cura prediligere? Per lungo tempo il paradigma dominante è stato quello del dualismo ontologico interazionistico:

In questa formalizzazione SD rappresenta lo stimolo distale, il suono del campanello per riferirci all'esempio di cui sopra, SP lo stimolo prossimo, le vibrazioni del timpano, C_p le connessioni neuronali della percezione P , C_D invece quelli della decisione D , N il funzionamento dei motoneuroni ed infine R , la risposta. Si noti come, in questa concezione

del rapporto mente-corpo, venga valorizzata la definizione di un soggetto dotato di una volontà slegata dalla mera materialità, capace di prendere delle decisioni senza farsi troppo influenzare dagli eventi: una certa azione è stata compiuta, ma poteva anche non realizzarsi. La volontà è staccata dalla bio-chimica del cervello e, pertanto, aprire una porta non corrisponde soltanto al funzionamento della corteccia cerebrale. In altre parole, precisa Nannini, «il *gap* esistente a livello neurofisiologico è stato colmato sia mediante un intervento della mia mente immateriale sul mio cervello (↓) sia mediante una relazione di “causazione mentale” (→) tra percezione *P* e la decisione *D*; una relazione che [...] è compatibile con la libertà del volere»¹. La principale critica sollevata verso questa impostazione è quella di violare la chiusura del mondo fisico, per cui nessun evento non fisico può avere effetto su di esso. In che modo la mente, se è immateriale, può avere delle conseguenze sulla materia? La contraddittorietà del dualismo ontologico interazionistico ha portato a diverse soluzioni compatibili con l'ideale di scientificità, influenzando non solo alcuni settori della ricerca accademica, ma anche certi orientamenti politici². O, detto all'inverso, ogni tipo di approccio alla questione è l'espressione di una cultura e di una politica, spesso quella dominante, ma a sua volta le propone e le fortifica, più o meno implicitamente.³ Da questo punto di vista, il predominio delle neuroscienze cognitive va studiato nella loro epoca, quella del capitalismo neoliberale. La rappresentazione stessa del cervello è cambiata nel tempo e non secondo una visione ingenua del sapere scientifico, il quale si perfezionerebbe con il passare del tempo, con l'accumulazione dei dati. Ben al contrario, lo spirito del tempo incide sul modo in cui si vive e si

¹ S. NANNINI, *L'anima e il corpo. Un'introduzione storica alla filosofia della mente*, Laterza, Roma - Bari 2021, p. XI.

² Per le conseguenze del comportamentismo sull'organizzazione capitalistica nel XXI secolo si veda S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, Roma 2019.

³ A. EHRENBERG, *La società del disagio. Il mentale e il sociale*, Einaudi, Torino 2010.

analizza la realtà. Così, verso la metà del XX secolo il cervello cambia, passando da organo reattivo, capace di reagire agli stimoli del mondo, a organo agente, modificatore del mondo e non più sottomesso agli stimoli che riceve. Il primo emerge con l'affermazione del comportamentismo, paradigma nato in una società, quella americana, in cui diverse culture si incontrano per via della grande immigrazione cambiando completamente la geografia del territorio: le zone rurali si urbanizzano, nascono e crescono città e la popolazione si diversifica. La politica necessitava di governare le varie soggettività, le industrie tayloriste di lavoratori senza troppe iniziative personali. Il comportamentismo risponde alle esigenze del suo tempo, diffondendo l'immagine di un soggetto le cui risposte sono prodotte da stimoli. A giusti stimoli seguono giuste risposte, ed ecco che le soggettività si disciplinano. Il secondo cervello, quello agente, emerge invece durante la guerra fredda. Non era narcisisticamente concepibile, per lo spirito capitalistico, accettare l'idea che ogni ambiente potesse formare, al pari degli altri, delle soggettività valide. Il comunismo non può essere uguale al capitalismo. Sicuramente la libertà promulgata dai regimi capitalisti non era qualcosa di poco conto. Il cognitivismo prende il posto del comportamentismo introducendo, tra lo stimolo e la risposta, delle elaborazioni intermedie. Le iniziative personali, caratteristiche di una società libera, fanno ormai la differenza. La nuova figura cerebrale «non ha il modello d'obbedienza disciplinare, con una direzione centrale che distribuisce i suoi ordini come un ingegnere taylorista – questo è il cervello-reattivo. Si innesca da sé in modo proattivo, esso è capace di fare delle ipotesi, di simulare l'azione e di rappresentarsi le conseguenze»⁴. La situazione muta nuovamente a partire dalla fine del XX secolo, con l'affermarsi del neoliberalismo. Una nuova soggettività viene delineata, capace di auto-regolarsi, di auto-migliorarsi. I limiti vanno superati e sono superati grazie alla persistenza e alla volontà. Prende piede la figura del *self-made man*, l'uomo che si fa da sé, con i propri sforzi. Nuova soggettività nuovo cervello, il quale, grazie

⁴ ID., *Neurosciences cognitives et idéaux d'autonomie*, in «Revue française de psychanalyse», LXXXV.1, 2021, pp. 99-100.

soprattutto alla plasticità neuronale, può modificarsi, cambiare sé stesso e l'ambiente. La nozione «biologica di plasticità cerebrale si fonda nella rappresentazione collettiva di autonomia, cristallizza la capacità dell'individuo di cambiare da sé, attivando così uno degli ideali più ordinari e valorizzati, consistente nell'affermare che esiste sempre, alloggiati nel profondo di sé, delle risorse per poterne uscire»⁵.

Spirito del tempo e saperi, politica e scienza, sono intrinsecamente connessi. Le neuroscienze cognitive non fanno eccezione. Inoltre, lungi da essere un insieme di conoscenze in armonia tra di loro, vi si ritrovano al loro interno correnti di pensiero che si contraddicono. Nel panorama neurocognitivo sono due le posizioni ad essere in rilievo, ossia quella adattazionista e quella estesa. La prima, orgogliosamente ultradarwinista, riduce la vita tutta al funzionamento dei geni. La vita sarebbe generata dall'evoluzione, intesa come macchina composta da geni che hanno come unico scopo quello di assicurarsi la riproduzione. I vari modelli culturali, i vari modi di vivere il mondo sono ridotti a selezione e replicazione genetica. È quest'ultima, infatti, ad essere il fulcro evolutivo, «non gli organismi, né gli individui, né le popolazioni, né le specie, né gli ecosistemi [...] Un darwinismo caratterizzato quindi da un *riduzionismo genetico* forte, che considera tutti i molteplici e complessi aspetti dell'evoluzione [...] come semplici *epifenomeni* della lotta per la replicazione e trasmissione dei geni»⁶. Tra gli esponenti più importanti figurano Paul e Patricia Churchland. I due, tutt'altro che ingenui, non cadono nella credenza di poter visionare un dato grezzo, spogliato di ogni tipo di interpretazione. Ogni tipologia di osservazione è sempre fatta per il tramite di una teoria, e ciò vale tanto per il mondo esterno quanto per il mondo interno. Partendo da tale presupposto, i coniugi Churchland propongono di abbandonare le vecchie teorie, utilizzate dalla maggioranza dei soggetti nella loro vita quotidiana, vale a dire quelle fondate sul senso comune, definite *folk psychology*, per far subentrare nell'ordi-

⁵ Ivi, p. 101.

⁶ A. ATTANASIO, *Darwinismo morale. Da Darwin alle neuroscienze*, UTET, Torino 2010, p. IX.

narietà delle esperienze teorie scientificamente dimostrate, di modo da vivere e pensare gli stati mentali e le cose del mondo in un modo completamente nuovo⁷. E quali sarebbero le teorie valide? Quelle convalidate dalle neuroscienze cognitive. Si prenda l'esempio della coscienza. I Churchland dichiarano l'inesistenza di una regione cerebrale circoscritta dove poter situare la coscienza – e lo stesso vale per le rimanenti funzioni psichiche, quali memoria, azione, controllo e via dicendo. Ciononostante esistono delle zone cerebrali essenziali affinché la coscienza possa prodursi. Distinguendo tra essere coscienti di qualcosa in generale e avere coscienza di qualcosa in particolare, cioè i contenuti di coscienza, i due neurofilosofi ricordano che l'essere cosciente dipende anatomicamente da una tripartizione anatomica: il tronco encefalico, il talamo centrale e la corteccia. I vari studi neuroscientifici suggerirebbero che il fascio di neuroni che costituisce il talamo centrale «è controllato dall'attività nel tronco encefalico e a sua volta regola i neuroni corticali perché siano pronti per la coscienza»⁸. Da questo funzionamento di base viene prodotta anche la coscienza di qualcosa in particolare, come «di un bambino che piange o della vista del Monte Baker, il sistema che coinvolge il tronco encefalico, il talamo centrale e lo strato superiore della corteccia deve essere nello stato “on”. [...] Inoltre, specifiche aree del talamo (quelle rispettivamente per il suono e per la vista) devono essere in comunicazione con le aree pertinenti della corteccia»⁹. Se tutti facessero a meno della *folk psychology*, le entità designate come desideri, credenze, passioni sarebbero un ricordo del passato perché sono, secondo i due studiosi, dei concetti inesatti. La critica al senso comune mira in sintesi ad a) revisionare l'ontologia del mentale avendo come centro il paradigma eliminativistico; «b) c'è la possibilità di espandere la nostra capacità introspettiva in accordo con un'ipotesi materialistica sulla natura del

⁷ P. M. CHURCHLAND, *Matter and Consciousness: A contemporary Introduction to the Philosophy of Mind*, MIT Press, Cambridge 1988.

⁸ P. S. CHURCHLAND, *L'io come cervello*, Raffaello Cortina, Milano 2014, p. 240.

⁹ Ivi, p. 243.

mentale; c) bisogna abbandonare l'epistemologia neo-empirista, insieme all'analogia mente-computer, e sostituirla [...] con una nuova concezione di base, di tipo biologico, delle capacità cognitive umane»¹⁰.

La seconda posizione neuroscientifica, quella estesa, critica l'impostazione adattazionista, perché si rende conto dell'impossibilità di poter dissociare dall'evoluzione la cultura e la storia. Gli esseri viventi non sono ridotti a trasmettitori di geni, ma ad organismi che sopravvivono tramite le interazioni sociali, le quali sono culturali e forniscono alle diverse generazioni, con modalità relativamente differenti, conoscenze e comportamenti. Per gli estesi l'intreccio tra la cultura e la natura, tra la storia e l'evoluzione non ha «bisogno né di una naturalizzazione della morale, né di una storicizzazione della natura. Pertanto, [gli umani sono] *culturali per natura* (la cultura è un fenomeno naturale emerso pienamente nell'animale umano e abbozzato negli animali non-umani), ma anche *naturali per cultura*»¹¹. Antonio Damasio è sicuramente tra i neuroscienziati più famosi. I suoi studi tentano di mostrare quanto siano decisive le emozioni per lo sviluppo del sé, quindi della coscienza. Quest'ultima si svilupperebbe, gradualmente. Infatti, inizialmente esisterebbe solo un proto-sé, non conscio, impegnato a disegnare delle mappe di primo ordine, raffiguranti lo stato dell'organismo. Qui, il soggetto semplicemente è. Saranno le interazioni intrattenute nell'ambiente in cui vive a far emergere il sé-nucleare, un sé istantaneo delineato dall'incontro del corpo con un oggetto, ma col quale riuscirà a conoscere ciò con cui entra in contatto. A questo punto, il soggetto ha anche delle mappe di secondo ordine, le quali raffigurano sia sé stesso sia l'altro. Queste lasciano delle tracce, dalle quali sorge il sé-autobiografico, da cui il soggetto acquisisce una coscienza estesa, capace di far riferimento al passato, al presente e al futuro. La coscienza estesa permette di andare

¹⁰ S. NANNINI, *L'anima e il corpo. Un'introduzione storica alla filosofia della mente*, cit. p. 202.

¹¹ A. ATTANASIO, *Darwinismo morale. Da Darwin alle neuroscienze*, cit., p. XI. [corsivo dell'autore].

oltre il qui ed ora ed il suo segreto «si rivela in questo assetto: i ricordi autobiografici sono *oggetti* e il cervello li tratta come tali, permette a ogni ricordo di essere in relazione con l'organismo descritto per la coscienza nucleare, quindi permette a ogni ricordo di generare un impulso di coscienza nucleare, “un senso di un sé che conosce”»¹². Tale sviluppo del sé però non è possibile senza l'esperienza delle emozioni, in quanto esse danno la possibilità di intervenire nel modo più ottimale nei vari contesti, favorevoli o sfavorevoli che siano. Le emozioni, infatti, «offrono al cervello e alla mente un mezzo naturale per valutare l'ambiente all'interno e all'esterno dell'organismo e per reagire in modo adattativo»¹³. In questa posizione, quindi, la cultura, la storia, le interazioni sociali hanno un ruolo rilevante, seppur non cruciale, poiché le fondamenta dell'umano continuano ad essere ridotte al bio-chimico. Ancora più esplicitamente, il neuroscienziato chiarisce come le emozioni siano in larga parte innate, mentre «in altri possono necessitare di un poco di aiuto, sotto forma di un'esposizione appropriata all'ambiente, [altrimenti] per quanto “innato”, non sarà attivato»¹⁴.

In altri termini, sebbene non risulti indifferente la prevalenza di un orientamento rispetto all'altro, le due posizioni conducono verso un neuroriduzionismo, considerando le forti ipotesi di innatismo ed il richiamo al naturalismo per molte – almeno quelle fondamentali – facoltà umane. Tale paradigma neuroscientifico è denominato teoria dell'identità:

$$SD \rightarrow SP \rightarrow ..C_P \rightarrow C_D \rightarrow ..N \rightarrow R$$

Risulta subito chiaro che in questa visione la percezione, P, e la decisione, D, non hanno uno statuto ontologico, perché sono soltanto la traduzione in un altro linguaggio dei loro corrispondenti neuronali, C_P e

¹² A. DAMASIO, *Emozione e coscienza*, Adelphi, Milano 2000, pp. 238-239.

¹³ A. DAMASIO, *Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello*, Adelphi, Milano 2003, pp. 72-73.

¹⁴ Ivi, pp. 63-64.

C_D. In aggiunta, percorrendo la strada della teoria dell'identità, si arriva con ogni certezza al materialismo eliminativo:

$$SD \rightarrow SP \rightarrow \dots C \dots \rightarrow N \rightarrow R$$

La distinzione tra le due teorie risiede nella constatazione che spesso gli atti mentali non si riescono a ridurre a dei processi cerebrali, a delle sinapsi. Non si riconosce nessun C_P da poter correlare a P , come nessun C_D da correlare a D .

Ciò che intercorre tra lo stimolo distale SD e la risposta motoria R al tempo t è sì soltanto un insieme di processi cerebrali C di una certa persona, ma non esiste alcuna corrispondenza biunivoca tra gli elementi C e gli elementi dell'insieme M degli stati mentali attribuibili a quella persona al tempo t . In questa prospettiva la mancata riducibilità di tutti gli atti mentali a processi cerebrali, lungi dall'essere una concessione al dualismo, è dovuta semplicemente al fatto che il linguaggio psicologico [...] è troppo impreciso, grossolano e carico di vecchie credenze religiose o filosofiche per poter essere tradotto senza residui nel linguaggio delle scienze naturali¹⁵.

Questo è il paradigma dominante a partire dalla fine del XX secolo. Adesso, dal momento che politica e scienza non sono slegati, fosse solo per la semplice condivisione dello spirito del tempo, il panorama presentato permette di delucidare la modalità con cui sono organizzate le istituzioni, siccome ad un'idea di soggetto corrisponde una determinata istituzione, e viceversa.

2. Istituzioni educatrici

Dal secondo dopoguerra fino al 1970, grazie anche all'apporto degli studi critici, alla psicoanalisi ed al movimento anti-psichiatrico, la cura

¹⁵ S. NANNINI, *L'anima e il corpo. Un'introduzione storica alla filosofia della mente*, cit. pp. XV-XVI.

della sofferenza psichica si incentra sulla relazione, sulla democratizzazione delle istituzioni e sull'emancipazione dei soggetti. L'avvento del neoliberalismo cambia l'ordine delle cose. Esso dà inizio a delle politiche manageriali e le istituzioni lo testimoniano. A partire dal 1980 attraverso la parola d'ordine del rigore vengono attuate delle politiche di austerità con sempre più frequenza. Le varie riforme realizzate mirano a ridurre il più possibile le spese. La società viene normalizzata alla logica della concorrenza e la salute mentale non ne viene esonerata. Che sia nel pubblico o nel privato, i soggetti sono percepiti come dei consumatori, come dei costi da dover gestire. Vanno calcolati i costi dei vari servizi, la loro capacità di produzione, di fare valore. Il calcolo, la tecnica, la quantificazione prendono il posto della relazione, pretendono di misurare e di gestire il tempo trascorso tra il paziente e lo psicoterapeuta. Le pratiche di quest'ultimo devono essere il più possibile di breve durata, mirando meno alla cura e più a dare degli orientamenti, educando a vivere correttamente, insegnando a sfruttare le proprie risorse. I conti devono tornare, nulla deve essere fuori posto, eppure la precarietà contraddistingue la vita quotidiana della maggior parte della popolazione. A questa situazione, la soluzione solitamente proposta ha come significante chiave "riorganizzazione", "razionalizzazione" e quasi mai, se non ingannevolmente, "investimento". Tali interventi non sono semplicemente inadeguati, frutto di incapacità governative, che non sono mai da escludere. Essi sono applicati anche perché i soggetti ridotti ad individui devono riuscire a responsabilizzarsi, vale a dire, in questo contesto, a diventare autonomi, saper contare quasi esclusivamente sulle proprie capacità per migliorarsi continuamente. Chi gode di una buona salute riesce ad essere flessibile o, come ama dire una certa psicologia, resiliente. Da un lato diminuzione degli investimenti pubblici, della tutela dei servizi pubblici, dall'altra parte il potenziamento privato, individuale. I due aspetti hanno in comune la managerizzazione della vita, l'affermazione di dispositivi che implicano figure come quelle del *coaching*, per potersi sviluppare, ma questi «si inseriscono in una società in cui la violenza dei rapporti sociali aumenta. Non rimettendo in discussione i processi di

dominazione in atto, essi banalizzano la violenza e possono trasformarsi in dispositivi di accettazione di questa»¹⁶.

A partire dalle istituzioni della cosiddetta salute mentale è possibile analizzare l'ordine simbolico neoliberale – le leggi, le norme e le condotte richieste – perché queste riflettono in modo peculiare le tendenze della società in cui sono inserite, il posto assegnato a chi è in una situazione di maggior fragilità, di chi trasgredisce le norme, di chi ha una carriera da deviante. Insomma, lo studio della psicopatologia è lo studio della civilizzazione¹⁷. Così, la riduzione dei costi comporta anche un cambio di modalità rispetto alla cura, non solo per come affrontare la malattia e la guarigione, ma verso l'intera popolazione, la quale deve restare il più possibile in uno stato di buona salute, cioè capace di poter produrre, lavorare e non gravare eccessivamente in termini economici. L'attenzione è spostata maggiormente sulla salute piuttosto che sulla malattia, su quali possono essere i fattori di rischio. La prevenzione diventa fondamentale, e con essa fa coppia la vendita di farmaci, assunti ormai non solo per la guarigione ma anche per rinforzare il corpo, per non farlo ammalare. Una nuova normalizzazione viene introdotta, la quale incita alla prestazione. È sano chi riesce a stare al passo, chi non eccede nella fragilità. La socializzazione a tali ideali avviene in diverse istituzioni, quali la famiglia, la scuola, le palestre, il luogo di lavoro che diffondono un discorso, ognuno a modo loro, psicologico-motivazionale¹⁸. L'imprenditore di sé, con il suo cervello plastico e pieno di risorse, capace di superare ogni ostacolo grazie al giusto impegno e alla resilienza, si pensa libero da ogni costrizione – o meglio, in tal modo è narrato nel neoliberalismo – fin quando rispetta le regole economiche del comportamento. La diagnosi ed i vari trattamenti neuropsichiatrici hanno un

¹⁶ M. BELLAHSEN, R. KNAEBEL, *1980-2010, les trente ans qui ont démantelé la psychiatrie française*, in, *La révolte de la psychiatrie. Les ripostes à la catastrophe gestionnaire*, La Découverte, Paris 2020, p. 33.

¹⁷ M. FOUCAULT, *Malattia mentale e psicologia*, Raffaello Cortina, Milano 1997.

¹⁸ F. CHICCHI, A. SIMONE, *La società della prestazione*, Ediesse, Roma 2017.

ruolo cruciale nella normalizzazione delle soggettività, delle condotte, creando dei modelli e delle norme che stabiliscono cosa sia normale, accettato e cosa, invece, è deviante.

Il principale strumento di controllo dei corpi, in ambito psichiatrico, è senza alcun dubbio il *DSM*, il Manuale Diagnostico Statistico dei disturbi mentali, una vera bibbia psichiatrica¹⁹. Il suo obiettivo è quello di creare delle diagnosi affidabili, nel senso di ridurre discordanze di valutazione tra psichiatri. Ma conformità diagnostica non fa rima con validità. In effetti, cosa c'è di diagnosticamente valido nel valutare i "disturbi" di cui un soggetto soffre soffermandosi solo sull'aspetto manifesto senza prendere in considerazione la loro logica? Due soggetti possono presentare entrambi degli stati d'animo associati alla tristezza, ma come differenziare solo sull'apparenza una depressione da una melanconia²⁰? Inoltre, il *DSM* vuole presentarsi come a-teorico, nonostante tutta la sua impostazione, il modo di presentare le psicopatologie, entrino in sintonia con le terapie cognitive-comportamentali e, a supporto di queste, con la vendita di psicofarmaci. Il *DSM*, quindi, partecipa fortemente ad una psichiatria di stampo positivista in collaborazione con le aziende farmaceutiche, che spesso sovvenzionano le ricerche del campo

¹⁹ Tale bibbia è fortemente messa in discussione, non solo dai critici del riduzionismo neurologico, ma anche da diversi psichiatri che hanno lavorato alla sua composizione. Su questo argomento si veda A. FRANCES, *Primo, non curare chi è normale. Contro l'invenzione delle malattie*, Bollati Boringhieri, Torino 2013. Inoltre, in molti hanno annunciato il suo tramonto, tra cui Thomas R. Insel, il quale collabora ad un progetto denominato RDoC – Research Domain Criteria – che ha come scopo di trovare i substrati neuronali delle varie psicopatologie.

²⁰ La psicoanalisi, al contrario, è molto attenta nel fare una diagnosi differenziale. In effetti, talvolta c'è bisogno anche di qualche mese per poterne fare una. Nell'esempio della depressione e della melanconia, la distinzione è netta perché se la prima è un sintomo – spesso associato alla nevrosi – la seconda è una struttura psicotica. Da un lato è il mondo ad essersi impoverito, dall'altro, invece, è l'io. Per approfondire, tenendo insieme l'analisi sociologica con quella psicoanalitica, si veda F. LOLLI, *L'ombra della vita. Psicoanalisi della depressione*, Mondadori, Milano 2005.

della salute mentale. Non per caso il Manuale Diagnostico Statistico inizia ad affermarsi a partire dal 1980 negli Stati Uniti. In questi anni vengono tagliati i fondi, sotto il governo Reagan, alla psichiatria comunitaria e, parallelamente,

si attua una riforma dei sistemi assicurativi americani che esclude in psichiatria le cure di lunga durata privilegiando le tecniche mirate al sintomo, che queste tecniche siano chemioterapiche o cognitivo-comportamentali. Il DSM-III dà l'illusione di una possibile valutazione privilegiando l'affidabilità delle diagnosi sulla loro validità. Questa affinità oggettiva tra questa «nuova» psichiatria e i valori sociali e politici dell'economia di mercato ha contribuito alla promozione di questo ordine «neuro economico». La valutazione è la parola d'ordine generale di questa rivoluzione epistemologica e politica della psicologia. La generalizzazione del suo dispositivo riafferma l'interesse come unico principio regolatore delle conoscenze e delle pratiche²¹.

Le politiche economiche neoliberali, e non solo, per potersi esercitare con maggior efficacia riservano un posto rilevante alle malattie psichiatriche e alle loro classificazioni. Infatti, su un asse epidemiologico, servono ad orientare e promuovere determinate politiche della salute, a definire delle priorità, a diffondere certi valori di condotta; su un asse epistemologico, agevolano la distribuzione dei finanziamenti, privilegiando determinati settori e studi – favorire una disciplina, un orientamento e non un altro; su un asse economico, aziende private come le case farmaceutiche aderiscono direttamente a sovvenzionare delle ricerche, influenzando determinate scelte politiche²². Il *self-made man*, colui il quale si fa da sé, è continuamente sorvegliato affinché continui ad autorregolarsi, auto-controllarsi, ad adattarsi alle norme della prestazione, della produttività. Quando però il soggetto non riesce più a reggere il

²¹ R. GORI, *Le DSM: un dispositif de normalisation idéologique?*, in «Sciences sociales et santé», XXVIII.1, 2010, p. 114.

²² P. LANDMAN, *Le DSM et la politique*, in «Figures de la psychanalyse», XXVIII.2, 2014, p. 33.

peso di questi ideali – e succede frequentemente – trova pronta, dopo aver ricevuto la diagnosi, la terapia per rimetterlo in sesto. Quando quest'ultima è ad orientamento cognitivo-comportamentale (TCC) il venir rimesso in sesto si traduce in “essere riportato all'ordine”, nel senso dell'ordine delle cose, vale a dire quelle disposte dagli ideali neoliberali. I comportamenti inadatti sono ricondizionati, rieducati, al fine di essere funzionali, così come il modo di pensare. Rispetto al proprio malessere, il soggetto deve imparare a rafforzare il suo Io, tornare ad auto-gestirsi. Ciò che fa problema, il sintomo, o nella loro definizione, il disturbo, visto in quanto mero impedimento, va sradicato senza chiedersi il perché della sua insorgenza. Il sofferente deve imparare, grazie alle istruzioni dello psicoterapeuta, a reagire diversamente di fronte a quanto gli procura difficoltà. Tuttavia, l'orientamento cognitivo-comportamentale, indicando il sintomo come un disturbo, rimuove ed ignora che il soggetto in terapia è sempre alle prese con un disagio non riducibile alle sue disfunzioni quotidiane. La cura diventa il recupero del senso comune, dell'adattamento alla normalità – ritornare operativo, produttivo. Per raggiungere lo scopo lo psicoterapeuta si pone, con la sua delicatezza, in una posizione autoritaria – è lui che detiene il sapere ed è lui ad indicare la strada, a spiegare cosa si deve fare – stabilendo delle condizioni a cui il paziente deve sottostare. Di conseguenza, ogni qualvolta il percorso psicoterapeutico non arriva a buon fine, la responsabilità ricade tutta sul paziente, il quale non ha eseguito con serietà, con attenzione, quanto gli veniva prescritto. Rinunciando alla nozione dell'inconscio freudiano, non si coglie l'importanza del desiderio del soggetto e della sua partecipazione alla formazione sintomatica. Pertanto, la presunta guarigione alle volte ha un caro prezzo. Sebbene non siano ufficialmente connessi, molti pazienti dopo aver fatto sedute per le loro “paure irrazionali” si ammalano di altro. Non a pochi è capitato di avere degli attacchi cardiaci, al punto che Jean-Claude Maleval consiglia, ironicamente, che

«un esame preli-minare al cuore sarebbe indicato prima di una terapia comportamentale. Del cuore e delle proprie passioni»²³.

In altre parole le TCC eseguono una psicoterapia autoritaria, attraverso la quale il paziente deve ritornare ad essere conforme alla realtà e per farlo deve svolgere i compiti assegnati dallo psicoterapeuta, rappresentante di un buon adattamento. Quest'ultimo è un educatore, nel senso che spiega in maniera educativa quali sono gli interventi terapeutici da adottare, illustrando le strategie cognitive inadeguate impiegate dal sofferente e come sostituirle. Queste psicoterapie, benché ad alcuni soggetti, coscientemente, possano apportare dei benefici più o meno duraturi, costituiscono un addestramento del corpo, della mente. Anziché emancipare il soggetto,

propongono in effetti un protocollo terapeutico cifrato, una specie di contratto, di progetti vita o di rieducazione del pensiero, al termine del quale, in un numero di sedute ben definite, il paziente, chiaramente informato dal suo terapeuta, dovrebbe imparare [...] se è anoressico a mangiare un po' e in piccole quantità, se è ansioso a gestire la sua angoscia diventando ragionevole, e se è schizofrenico a non essere più folle ed a ragionare correttamente²⁴.

All'inverso la psicoanalisi, almeno quella strutturalista fondata sull'insegnamento freudiano-lacanian, constatando che il soggetto è diviso, non è padrone di sé stesso, perché mosso da una logica inconscia, non vede una cattiva volontà nel paziente che non riesce a guarire, ma un messaggio da decifrare nei suoi sintomi. Da un lato, quindi, psicoterapie assoggettanti, che stabiliscono come vivere, dall'altro lato una psicoterapia rispettosa della particolarità del soggetto.

²³ J.-C. MALEVAL, *Étonnantes mystifications de la psychothérapie autoritaire. De la psychothérapie autoritaire*, Navarin, Paris 2012, p. 99.

²⁴ Ivi, pp. 105-106.

3. *Il soggetto pulsionale*

La psicoanalisi delinea tutt'un altro soggetto. Partendo da una posizione materialistica, non cade nel neuroriduzionismo, non trovando nel cervello alcun soggetto. Certo, senza cervello non è possibile vivere ed occasionalmente si può sentir dire da parte di uno psicoanalista ingenuo che «i sintomi del paziente suggeriscono un coinvolgimento del corpo e dei neuroni: necessitano di un aiuto farmacologico», [...] come se invece il semplice dire “buongiorno” del suo paziente non coinvolgesse corpo e neuroni»²⁵. Il fulcro della questione è proprio questo, cioè che i neuroni non parlano, tantomeno tacciono. Essi stanno lì, trasmettono impulsi nervosi eccitatori ed inibitori, però nessuno, cercando nel loro funzionamento, troverà le passioni, le idee, i desideri di nessuno²⁶. Risulta impossibile ridurre il soggetto alla mera bio-chimica. Senza voler creare una gerarchia tra le specie viventi, l'animale umano si differenzia dagli altri viventi esattamente come ogni specie si differenzia dalle altre. I vegetali, ad esempio, si sviluppano grazie ad un processo endogeno, da elementi interni al loro seme. Hanno un programma genetico, il quale necessita per vivere “solo” di un terreno in cui potersi sviluppare. Non c'è apprendimento. Una pianta non impara da un'altra pianta, poiché le informazioni sono trasmesse geneticamente e non con l'esperienza. Nonostante condividano con i vegetali un processo endogeno, gli animali non sociali, come gli insetti, si differenziano. Anche per loro lo sviluppo viene determinato dal genoma, tuttavia interagiscono tramite degli stimoli, i quali non sono interpretati, perché ad ogni stimolo ricevuto corrisponde una risposta predeterminata. Diversamente ancora per gli animali sociali, come i primati. Essi hanno la necessità di relazionarsi con il proprio simile, giacché lo sviluppo, pur avendo una base biologica, un innatismo, avviene con l'aiuto dell'altro. L'esperienza risulta importante, sia per l'apprendimento – il quale si realizza osservando un adulto

²⁵ W. PROCACCIO, *Il neurone bugiardo. Perché la psicoanalisi e neuroscienze non hanno quasi nulla da dirsi*, Cronopio, Napoli 2019, p. 21.

²⁶ Ivi, p. 192.

– sia per l'utilizzo degli strumenti – impiegati solamente per uno scopo presente, senza che vi sia elaborazione dell'utensile. Quest'ultimo processo sembra descrivere anche quello degli animali umani, se non fosse per la differenza che li caratterizza. Ad organizzare le capacità cognitive del soggetto è il linguaggio, la cultura²⁷. L'innatismo, il biologico, è organizzato dal linguaggio che tramanda, consciamente ed inconsciamente, esperienze e saperi dell'Altro – scritto con la lettera maiuscola, per indicare quel luogo psichico formato da chi accoglie il soggetto dalla nascita, ossia i genitori, i vari gruppi sociali, la politica di una società e si distingue dall'altro, vale a dire il simile.

La divergenza risulta netta tra le neuroscienze cognitive e lo strutturalismo. Se per le prime il linguaggio è ridotto a comunicazione, a qualcosa che rafforza l'innatismo, per il secondo è quanto invece governa e trasforma il biologico, umanizzandolo. Detto meglio, i cognitivisti sostengono l'ipotesi di un soggetto che si impadronisce del linguaggio per potenziare la comunicazione, per esporre i propri pensieri e adattarsi meglio all'ambiente, mentre l'ipotesi strutturalista afferma che è il soggetto ad essere parlato dal linguaggio e nulla si può pensare ed esperire senza il filtro linguistico. Da questo punto di vista, il soggetto non si adatta all'ambiente, è l'ambiente ad essere adattato. C'è un distacco tra il soggetto e l'ambiente, un distacco generato dalla capacità del linguaggio di negare e di poter parlare di quello che vuole. Esso non ha come referenza degli oggetti reali da dover nominare. Al contrario, grazie alla negazione, la quale non si riduce nel correggere un errore percettivo, il linguaggio crea, trasforma, adatta il mondo.

Tale impostazione permette di continuare l'opera freudiana, chiarendo ulteriormente la logica dell'inconscio e le sue formazioni, ad esempio i sogni, i lapsus, gli atti mancati e la tecnica delle associazioni libere, la quale fa scorrere una catena significativa, cioè la catena associativa da cui si può notare che il significante non è legato obbligatoriamente ad un senso, ad un oggetto. Le parole non sono adattamento, appunto. Allora,

²⁷ Sull'argomento si veda F. CIMATTI, *Come rendere umano un corpo animale?*, <https://www.youtube.com/watch?v=Zk3bf5YiYdk>, consultato il 11/05/2024.

siccome è il contesto a conferire senso alle cose, le quali in sé non hanno alcun significato, un solo significante, S_1 , non vuol dire mai nulla da solo e necessita almeno di un altro significante, S_2 , per poter sapere cosa vuol dire. Facendo sua tale impostazione, Jacques Lacan può sostenere che l'«inconscio è strutturato come un linguaggio»²⁸.

Non è questa una delle caratteristiche dell'inconscio? Di avere un sapere venuto meno alla coscienza? Un sapere rimosso perché inaccettabile per l'Io alle prese con il Super-io? Degli S_2 sono rimossi, posizionati nell'inconscio, il quale si manifesta in modo enigmatico, con le sue formazioni, con i sintomi. E non è sempre lo stesso motivo a condurre un soggetto in analisi, il quale per ritrovare tale sapere si rivolge, sotto transfert, ad un soggetto supposto sapere, l'analista? L'inizio di un'analisi, le sedute preliminari, non sono una formulazione del malessere di un soggetto che deve mettere in questione il proprio sintomo? Continuando a seguire il paradigma strutturalista viene precisata la struttura del soggetto. Non esistendo le cose in sé, dal momento che non è il soggetto ad utilizzare il linguaggio ma quest'ultimo dispone le relazioni tra il soggetto e gli oggetti, tra il soggetto e l'ambiente, si comprende come in principio vi è la relazione, o meglio un rapporto tra il soggetto e l'Altro. Il soggetto sorge dalla struttura significante, da quel posto che l'Altro gli ha riservato. Detto altrimenti, il soggetto sorge dal campo dell'Altro, prende la sua prima identificazione da quest'ultimo. D'altronde già il padre della psicoanalisi aveva localizzato nel processo identificativo «il primo manifestarsi di un legame emotivo con un'altra persona»²⁹, chiamato da Lacan significante unario, S_1 , il significante rappresentante il soggetto per un altro significante, S_2 , causando la divisione del soggetto³⁰, perché è il primo significante ad essere rimosso e ad instaurare

²⁸ J. LACAN, *La scienza e la verità*, in *Scritti*, vol. II, Einaudi, Torino 2002, p. 871.

²⁹ S. FREUD, *Psicologia delle masse e analisi dell'io*, in *OSF 9*, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 293.

³⁰ J. LACAN, *Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi*, Einaudi, Torino 2003, p. 214.

l'inconscio. Più precisamente, il soggetto emerge come scisso, \$, per via del meccanismo dell'alienazione e quello della separazione, costituendo il fenomeno della rimozione originaria, che farà capo a ogni altra rimozione.

Pensando al modo in cui un piccolo d'uomo nasce, si afferra più chiaramente quanto detto. Un bambino, prima di esistere biologicamente, vive nei pensieri di chi lo accudirà, del suo Altro primordiale. Si fantastica sul suo genere, sul suo desiderio, sulle sue passioni, sul suo nome, sul suo lavoro e così via. Egli è già parlato, ha già un ruolo da assumere. Con la nascita biologica, infatti, il suo grido, il suo piangere, espressione dei suoi bisogni, sono significati da quell'Altro che lo accudisce. È il primo di tre tempi, quello dei bisogni. Il pianto, le urla saranno interpretati, dalla madre, dal padre, da chiunque ci sia, e saranno identificati ad un qualcosa: "ha fame" si dirà, "vuole essere pulito", "vuole delle coccole". La risposta dell'Altro trasforma il grido in un appello, in una domanda. La domanda è anticipata dalla risposta, in quanto per la struttura stessa del linguaggio, «il soggetto riceve il suo messaggio dall'altro in forma invertita»³¹. È la logica *dell'après-coup*, del rimodellamento di quanto è già avvenuto. In questo caso, si mostra come si colga il senso, lo si scriva retroattivamente. In questa dinamica, il soggetto percepisce l'Altro come onnipotente, e non per il semplice fatto che, autonomamente, il piccolo animale umano non può provvedere ai suoi bisogni, ma proprio per il rapporto di forza esistente tra il soggetto e il suo Altro, per il potere delle sue risposte di significare, esse, infatti, alienano il soggetto nell'identificazione primaria, detta anche Ideale dell'io.

Un secondo tempo diventa possibile, quello della domanda, dove il soggetto inizia a manipolare l'Altro, a chiamarlo, per soddisfare delle

³¹ ID., *Il seminario. Libro III. Le psicosi*, Einaudi, Torino 2010, p. 42.

richieste. Preso dal linguaggio, dalla sua articolazione, il bisogno si muta in domanda ed il soggetto viene diviso tra i significanti di questa, da cui la formulazione in algebra lacaniana della pulsione, $\$ \diamond D$. In risposta a queste domande, l'Altro non donerà al suo bambino solo del latte, il seno o i suoi sostituti. Donerà, o si spera donerà, parimenti un segno che va ben oltre la mammella. Questo primo dono ricevuto è per il bambino una prova d'amore e, perciò, ogni domanda è fondamentalmente una domanda d'amore, e questa non potrà mai essere soddisfatta dalla semplice materialità degli oggetti. Di conseguenza, ogni domanda implica l'identificazione poiché, tramite il transfert, ripropone le modalità di manipolazione attuate dal nevrotico verso l'Altro. Lo si riscontra nella clinica. Il soggetto si aliena nelle domande poste all'analista, si identifica ad un tratto di quest'ultimo.

L'esperienza analitica ci fa assistere alla genesi dell'oggetto d'amore: tramite le sue domande l'analizzante manovra l'Altro e rinnova, nel transfert non più selvaggio, ma regolato dal dispositivo della cura, le sue bozze dell'identificazione. È ciò che giustifica il termine «nevrosi di transfert». La psicoanalisi, è la costituzione di questa nevrosi, e il suo trattamento. Il transfert va nel senso dell'identificazione. [Sarà il desiderio dell'analista] che funziona come operatore nella cura, [ad andare] nel senso contrario. Esso mira ad una dis-identificazione, mira a decadere, lui l'analista, dalla posizione di Ideale da dove l'ha messo l'analizzante³².

Ed ecco il terzo tempo, il passaggio dalla domanda al desiderio. Un passaggio strutturalmente necessario. In effetti, se nel primo tempo c'è un bisogno che chiede soddisfazione ed a questo, come risposta, arriva una interpretazione da parte dell'Altro, quest'ultima non potrà che essere una supposizione di cosa il piccolo chiede. Lo scarto tra il bisogno e la domanda produce il desiderio. Il desiderio è quel resto non soddisfatto dalla domanda, ciò che il signifiante non riesce, non può, significare, denominato a. Il desiderio è un al di là della domanda, è quanto le manca,

³² J.-C. RAZAVET, *Du roc de la castration au roc de la structure*, DeBoeck, Louvain-la-Neuve 2016, p. 109.

un impossibile da soddisfare. Per tale ragione, se i primi due tempi alienano il soggetto tra i significanti dell'Altro, il terzo tempo è per contro quello della separazione.

L'Altro è mancante, \mathbb{A} , e ad ogni modo le sue risposte non possono mai pienamente soddisfare il soggetto, per quanto ci voglia provare. Pertanto, in un'ottica edipica, se con l'alienazione il soggetto è preso dall'Altro come se ogni cosa potesse essere sopperita, si arriva alla constatazione che questa soddisfazione piena non avviene. La mancanza nell'Altro permette al soggetto di potersi staccare. Così, l'Altro e il soggetto non formano un tutto, non si chiudono su sé stessi. Ognuno avrà il suo desiderio da seguire. Tra i due c'è insomma un terzo, il desiderio. “Cosa desidera l'Altro?” si chiederà il bambino. “Perché non è sempre qui con me?”. Questo terzo, nella forma edipica, è detto da Lacan Nome del Padre. È la sua presenza, o assenza, a determinare la struttura del soggetto: nevrotico o perverso, qualora fosse operativo, psicotico se è inattivo, se è, in termini lacaniani, forcluso.

Quanto esposto permette di introdurre alla struttura dell'animale parlante e, in quanto tale, alla sua logica dell'*après-coup*, utilizzando il grafo del desiderio. In principio, nel tempo del bisogno, si costituisce il soggetto $\$$ con la trasformazione del suo grido S_1 in domanda S_2 .

33

³³ I grafi lacaniani sono presi dallo studio citato di Razavet.

Dal momento in cui avviene questo passaggio logico – logico perché il soggetto è barrato fin da sempre, è messo fin dalla sua nascita nel campo dell'Altro – il soggetto si rivolgerà all'Altro, a colui il quale detiene il sapere, S_2 . A partire da tale presupposto si ottiene la struttura nella sua interezza.

Nel primo livello, la dicitura $s(A)$ indica l'effetto di significazione ottenuto dall'enunciato riferito all'Altro, mentre $I(A)$ è l'Ideale dell'io, che si forma dall'Ideale dell'Altro, producendo anche l'identificazione primaria. Il secondo livello prende atto del funzionamento dell'enunciazione, di quello che viene detto tra i significanti dell'enunciato, cioè dell'inconscio. Le due catene, enunciazione ed enunciato, sono collegate tra di loro da quattro punti, detti punti del capitone, l'operazione che blocca la significazione, fermando il significante su un significato. Nell'impossibilità di poter presentare nella sua interezza il grafo, ai fini del lavoro è importante porre l'attenzione su $S(\bar{A})$, sul significante della mancanza nell'Altro. Esso, situato nel posto analogo a $s(A)$ ma nella catena inconscia, riguarda l'effetto di significazione dell'enunciazione. È l'ultimo senso, l'ultima parola a cui mira la fine dell'analisi. Tuttavia

l'ultima parola, il senso finale non esiste: non esiste un meta linguaggio, non esiste l'Altro dell'Altro, non esiste una scatola che contiene tutte le scatole, perché rimarrebbe essa stessa fuori. L'Altro per l'appunto è mancante, è barrato, ha l'inconscio come il resto degli animali del linguaggio. Il soggetto entra in analisi, quindi, con una domanda di guarigione, cercando un sapere, S_2 , per curarsi e però ne esce con un significante fuori senso. Dopo tutto l'ordine di senso ed i cambiamenti rispetto al sintomo, alla sofferenza, S_1 non si articolano mai del tutto a S_2 . Il soggetto è mobilitato da «una ricerca di senso, la quale alla lunga diventa sorgente di godimento. (Il *godimento* [godere del senso], detto anche *godimento del bla-bla*). L'atto dell'analista consiste nel fare un taglio nel godi-senso, col fine di isolare qualche significante asemantico (S_1), determinante nella vita del soggetto»³⁴. La cura mira dunque al significante della mancanza nell'Altro, al significante che indica questa assenza.

Tale introduzione, seppur per nulla esaustiva, permette perlomeno di comprendere la differenza della cura psicoanalitica rispetto alle psicoterapie autoritarie. Queste ultime mirano a normalizzare il soggetto, a renderlo conforme agli Ideali della società, che sono ideali dell'Altro. L'analisi, d'altro canto, mira al desiderio del soggetto, alla sua verità, disidentificandolo da I (A).

³⁴ ID., *Du roc de la castration au roc de la structure*, cit. p. 117.

Se il soggetto non risponde ai valori neo-liberali, se non per identificazione, quali istituzioni si possono creare a partire dalla psicoanalisi strutturalista?

4. *Istituzioni del divenire minoritario*

Il soggetto non è un'isola, non è ridotto ad un individuo, un cervello che elabora in modo più o meno correttamente una realtà già data. Egli si crea dall'Altro, vive con gli altri, ha degli ideali, ai quali può essere assoggettato. A sua volta la psicoanalisi, in quanto cura del soggetto, è legata intimamente alla dimensione sociale, alle questioni politiche. Non a caso la prima generazione di psicoanalisti, soprattutto tra il 1920 e il 1930, aveva a cuore il tema dell'emancipazione. Freud stesso aveva fin da subito fatto presente ai suoi colleghi dei problemi posti dalle differenze di classe, proponendo di creare un "sanatorio psicoanalitico" per tutti coloro i quali necessitavano di soffermarsi, al fine di curarsi, fuori dalla loro città per lunghi periodi³⁵. La prima clinica sarebbe dovuta esistere nell'Ungheria rivoluzionaria, a Budapest. Se il progetto ungherese è tramontato, inizialmente, sul nascere a causa del fallimento della rivoluzione, esso ha visto la luce altrove, come nel caso del Policlínico di Berlino. La scelta del nome esplicita l'orientamento della clinica: la "i" richiama la città, l'aiuto a chi non può permetterselo. Da lì ne seguirono tanti altri. Ne sono un esempio l'ambulatorio di Vienna nel 1922, la clinica di Londra nel 1926 e finalmente a Budapest nel 1931. L'appello fatto dal padre della psicoanalisi ebbe un'eco in tutta l'Europa e diversi progetti furono attuati, tra Parigi, Roma, Mosca³⁶. Bisogna tenere in considerazione che buona «parte degli analisti di allora erano impegnati nei movimenti politici di sinistra. Ernst Simmel presiede la società dei medici socialisti. Più radicale, Hélène Deutsch è vicina a Rosa

³⁵ M. M. RICAUD, *La Policlinique de Berlin (1920-1933): une «organisation nouvelle»*, in «Le Coq-Héron», CCI.2, 2010.

³⁶ Per una storia politica dettagliata della psicoanalisi si veda F. GABARRON-GARCIA, *Histoire populaire de la psychanalyse*, La Fabrique, Paris 2021.

Luxembourg. La concezione social-democratica nella quale si situava Freud si iscriveva in larga parte nell’eredità del marxismo»³⁷. Le domande poste dalla prima generazione di psicoanalisti sono analoghe a quelle su cui hanno lavorato, anni dopo, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Queste possono essere ricapitolate in tre quesiti: 1) dato per assodato che l’inconscio è la politica, come formalizzarla nella teoria e nella psicoanalisi? 2) come introdurre la psicoanalisi nei gruppi militanti rivoluzionari? 3) Come formare dei gruppi terapeutici capaci di esercitare pressione sui gruppi politici, psichiatrici e degli psicoanalisti conservatori? Per rispondere adeguatamente bisognerebbe scrivere un libro e, non essendo questo il caso, è possibile quantomeno indicare la strada percorsa dai due studiosi. Tramite una lettura non edipica, non normalizzante, di Freud e Lacan, un principio teorico riscontrabile nella pratica è che tutti i soggetti sono dei gruppuscoli: l’analisi deve produrre una nuova soggettività, la quale non si lascia rinchiudere in «un Io, o peggio un Super-io, ma che si estende su più gruppi nello stesso tempo, divisibili, moltiplicabili, comunicanti e sempre revocabili»³⁸. L’importanza data ai gruppi è effettivamente un quarto quesito da aggiungere ai tre sopra citati, probabilmente quello fondamentale: com’è possibile che l’animale parlante si ritrova ripetutamente a combattere, consciamente o inconsciamente, per stare in uno stato di servitù? Anche qui l’attenzione è posta sull’emancipazione, sulla liberazione del desiderio e sulla realizzazione di istituzioni che non tendano a bloccare il desiderio. La risposta non può cadere nell’ingenua argomentazione per la quale la moltitudine cade sotto un regime fascista per puro inganno. Non può esserci imbroglio perché non sussiste dicotomia tra il desiderio ed il sociale, tra la clinica e la politica. Tenendo insieme Marx e Freud si scopre «il modo in cui la produzione sociale e i rapporti di produzione sono un’istituzione del desiderio, e come affetti e pulsioni fanno parte

³⁷ ID., *L’héritage politique de la psychanalyse. Pour une clinique du réel*, La Lenteur, Paris 2018, p. 18.

³⁸ G. DELEUZE, *Tre problemi di gruppo*, in, *Psicoanalisi e Trasversalità. Saggi di analisi istituzionale*, Orthotes, Napoli - Salerno 2024, p. 7.

dell'infrastruttura stessa. Poiché *ne fanno parte, vi sono presenti in tutti i modi* creando nelle forme economiche tanto la loro propria repressione quanto i mezzi per rompere tale repressione»³⁹. E come vengono create tali forme economiche? Se vi è identità di natura tra produzione di desiderio e produzione del sociale, vi è però una differenza di regime, due modi diversi di articolarsi: per un verso un polo schizofrenico-nomade, il quale non crea blocchi, ma lascia scorrere la produzione, per un altro verso un polo paranoico-dispotico, che invece punta a presentarsi come presupposto della produzione, decreta il modo in cui si deve desiderare, il modo in cui il sociale deve organizzarsi.⁴⁰ Da questa piccola premessa si comprende l'accento posto verso i gruppi, in quanto anch'essi strutturalmente non possono che funzionare secondo i due poli descritti, formando da un lato dei gruppi soggetto, i quali creandosi delle leggi dall'interno tendono a scongiurare ogni forma di gerarchia, si confrontano con il nonsenso senza cadere nell'angoscia; dall'altro lato dei gruppi assoggettati, che ricevendo le leggi dall'esterno sono caratterizzati da una organizzazione piramidale utilizzata per evitare l'angoscia del nonsenso. Anche qui, per la stessa ragione strutturale, le due modalità di funzionamento sono presenti in ogni gruppo in misure diverse⁴¹.

Si noti come le declinazioni del gruppo rispecchiano le due soluzioni di cura: nella forma in assoggettamento si è conformi ad un I(A), viceversa nella forma soggetto si tende ad un S (~~A~~). Il punto diventa allora capire in che modo rompere le identificazioni ricevute dall'Altro, come non essere più assoggettati ai suoi comandamenti, alle sue norme, tenendo a mente che una società senza norme è impraticabile, una società senza l'Altro è impossibile. Va ripensato il rapporto $\$-A$, attraverso una politica fondata non più sull'identificazione di una massa, I(A), ma sul

³⁹ G. DELEUZE, F. GUATTARI, *L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia*, Einaudi, Torino 2002, p. 69 [corsivo dell'autore].

⁴⁰ I. KRTOLICA, *Gilles Deleuze Félix Guattari. Une philosophie des devenir-révolutionnaires*, Édition Amsterdam, Paris 2024, p. 49.

⁴¹ F. GUATTARI, *Introduzione alla psicoterapia istituzionale*, in, *Psicoanalisi e Trasversalità. Saggi di analisi istituzionale*, cit., p. 60.

S (\mathbb{A}), cioè sul divenire minoritario. I minoritari sono, infatti, un gruppo dominato, sottomesso dalla maggioranza, dalla norma, di un determinato I (A). Essi, i minoritari, sono solitamente messi ai margini, esclusi o inseriti in un processo di assimilazione ad una cultura: in entrambe le politiche rimangono assoggettati ad un Ideale dell'Altro. Il divenire minoritario è invece il processo tramite il quale una minoranza si svincola dalla norma dominante e, di conseguenza, dal suo stato di sottomissione. Una cura analitica degna di tale nome esplicita come ciò riguarda strutturalmente tutti e non solo chi è in una posizione di minoranza, perché essendo la norma un ideale, al quale nessuno corrisponde perfettamente, chiunque è potenzialmente minoritario. Tutti sono in un modo o nell'altro devianti dal modello⁴². Tale processo però non si genera spontaneamente, come per magia. In analisi il soggetto può collocarsi in S (\mathbb{A}) grazie all'atto analitico, sperando un senso di solitudine del tutto distinta dalle «sue manifestazioni patetiche: l'isolamento, il godimento autoerotico, il delirio egoico, gli alibi narcisistici dell'identità, l'impotenza di uscire da sé stessi, l'oscenità dell'autostima...»⁴³. La solitudine in questione, ha a che fare con la destituzione dell'Altro, della sua imposizione del sapere come si deve vivere, di come si deve essere conformi. La solitudine è l'emancipazione, la liberazione, la separazione delle identificazioni opprimenti e pertanto instaura «una distanza inedita, una prospettiva in “anamorfosi” su ciò che costituisce il proprio fantasma [il modo in cui il soggetto interpreta la realtà], sempre impregnato del potere costituente delle figure dell'Altro»⁴⁴. Il corrispettivo politico dell'atto analitico è dunque una sospensione dell'istituito, del consueto. L'Altro ed il sapere che vuole imporre sono bucati, mancanti e in quanto tale una politica minoritaria mira alla disfatta di I (A). Il divenire minoritario è una «politica dell'insurrezione e dello scioglimento perché dell'insurrezione: le due cose vanno insieme. Si insorge contro il legame

⁴² Ivi, p. 109.

⁴³ J. ALEMÁN, *Solitudine: Comune. Per una sinistra lacaniana*, Mimesis, Milano - Udine 2017, p. 25.

⁴⁴ Ivi, p. 32.

sociale, si insorge per scioglierlo, per disincollarsi, per riaffermare la singolarità del desiderio contro le morali conformiste e i comandi superegoici»⁴⁵. Questa è la posta in gioco di una istituzione fondata sul desiderio e non sull'educazione alla normalizzazione. Una società in cui ognuno gode a suo modo, vive il suo desiderio. Una società non più chiusa in un ideale che vuole fare massa, alienata in un Altro, ma fondata sul comune della differenza. D'altronde non è la differenza, non è il perverso polimorfo ad accomunare ogni soggetto? Insomma, dalla massa al comune.

⁴⁵ B. MORONCINI, *Lacan politico*, Cronopio, Napoli 2014, pp. 66-67.